

АЛЬТЕРНАТИВНІ МОДЕЛІ ОТРИМАННЯ ОСВІТИ В СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ

Гончарова О.С.

кандидат історичних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: olia.goncharova2016@gmail.com

Сучасний світ стрімко розвивається, висуваючи високі вимоги всім членам суспільства. Виникає потреба в креативних людях, здатних аналізувати свої дії, самостійно приймати рішення, прогнозуючи їхні можливі наслідки, мати почуття відповідальності за долю країни та її соціально-економічне процвітання. Сформувати ці навички покликана система освіти, до якої входить дошкільна, початкова, середня, середня професійна та вища освіта. Поряд з цією системою існує безліч можливостей набути додаткові знання та компетентності. Запорукою того, що особистість скористається цими можливостями, є формування в здобувачів освіти універсальних навчальних дій, що створюють основу для самостійного успішного засвоєння нових знань, умінь та компетентностей, включаючи організацію засвоєння нових знань, тобто вміння вчитися. Це закладає основи для подальшого розвитку особистості, здатності здобувати освіту самостійно протягом життя.

Одним із джерел формування навичок та умінь особистості, де знадобиться вміння створювати власний алгоритм здобуття освіти, є навчання за допомогою відкритих освітніх ресурсів. Глобальна комп'ютеризація сучасного суспільства вплинула на ступінь свободи вибору та отримання інформації. У сучасному світі перед людиною відкрилися небувалі досі можливості стати всебічно освіченою особистістю, засвоїти інформацію, яка досягла небачених масштабів та завдяки технічним засобам долає всі межі. В умовах суспільства знань найбільш важливим завданням є підготовка людини до сприйняття та обробки великих обсягів інформації; завдання оволодіння сучасними засобами, методами та технологією роботи з нею. Затребуваним є

певний рівень культури освоєння інформації. Уже найближчим часом доля кожного залежатиме від того, наскільки ефективно він здатний знаходити, отримувати, адекватно сприймати та продуктивно використовувати інформацію. Процес формування інформаційної культури особистості має бути безперервним протягом усього періоду активної діяльності людини, а результатом його має стати здатність цілеспрямовано створювати та вдосконалювати власне інформаційне середовище та використовувати його для самореалізації.

Загальноприйнятним у науковому середовищі є таке визначення відкритих освітніх ресурсів: «освітні або наукові ресурси, розміщені у вільному доступі або забезпечені ліцензією, що дозволяє їх вільне використання або переробку. Відкриті освітні ресурси включають повні курси, навчальні матеріали, модулі, підручники, відео, тести, програмне забезпечення, а також будь-які інші засоби, матеріали або технології, використані для надання доступу до знань». Про відкриті освітні ресурси як про один з найперспективніших напрямів модернізації освіти вперше заговорили після того, як у 2001 р. Массачусетський технологічний інститут відкрив вільний доступ до матеріалів своїх навчальних курсів (Open Course Ware) на порталі <http://ocw.mit.edu/>. Однак сам термін «відкриті освітні ресурси» був сформульований пізніше, під час Конференції ЮНЕСКО «Вплив відкритих освітніх курсів на вищу освіту в країнах, що розвиваються» (1-3 липня 2002 р.). Відкритість освітніх ресурсів і визначила ту увагу, яка приділялася їй продовжує приділятися їм на багатьох міжнародних форумах і в публікаціях. Комюніке Всесвітньої конференції ЮНЕСКО 2009 р. з вищої освіти говорить: «Відкриті освітні ресурси та ІКТ дають можливість розширити доступ до якісної освіти, особливо коли відкриті освітні ресурси безперешкодно використовуються спільно багатьма країнами та установами вищої освіти». Збільшення попиту на такий освітній продукт та розширення пропозиції обговорювались й під час Світового Конгресу з відкритих освітніх ресурсів, що проходив 2012 р. у Парижі. Метою Конгресу був вплив на формування програм

в державах-членах ЮНЕСКО та заклик до урядів надавати підтримку в розробці та застосуванні відкритих освітніх ресурсів на національному рівні. У Конгресі взяли участь міністри освіти та керівники урядових структур, які схвалили Паризьку Декларацію та домовилися підтримувати розвиток та застосування відкритих освітніх ресурсів.

Більшість учасників академічної спільноти поділяє ідею про те, що інформація та знання повинні поширюватися вільно, розширюючи доступ до знань та підвищуючи якість освіти. Провідна роль у формуванні вільного освітнього ресурсу належить університетам – визнаним та авторитетним джерелам освітніх та наукових матеріалів. Провідні університети світу мають власні відкриті освітні середовища, у яких розміщують освітні ресурси. Іноді університети об'єднуються для створення єдиного відкритого освітнього середовища. Та й міжнародні організації не лише ініціюють і підтримують розробку відкритих освітніх ресурсів, а й самі є активними розробниками останніх. Розробляють їх і деякі приватні компанії.

Дедалі більше людей знаходять і використовують відкриті освітні ресурси. Найчастіше такі ресурси використовуються в незміненому вигляді. Вони служать джерелами інформації, доповненням до навчальних матеріалів у процесі навчання чи самоосвіти. Є багато переваг цього виду навчання. Якщо мова йде про освітні курси, за результатами яких здобувач отримує сертифікат про набуту спеціальність, то час навчання можна обирати самостійно. Є загальне заняття, яке проводиться у вечірній час, і є завдання для самостійного виконання, а звіти пишуть у спільних чатах або в закритому розділі сайту. Якщо заняття було пропущено, його запис можна подивитися у зручний час, а також виконувати завдання й надсилати звіти в будь-який зручний для здобувачів час. Незалежно від місця перебування – вдома чи на відпочинку, лише б був доступ до інтернету, можна не переривати навчання. Авторами розміщених у вільному доступі курсів є не тільки теоретики, як у класичному освітньому процесі, а й практики, фахівці різних рівнів.

Таким чином, інформаційна революція, виникнення «інформаційного суспільства» і «суспільства знань» кардинально змінюють життя і спосіб існування всього світу, здійснюють вплив на розвиток світової і національної економіки. Тому ця проблема стає однією з головних для наукових і ділових кіл, бізнесу, багатьох міжнародних організацій і всіх освічених людей. З огляду на це для України на сьогодні вагоме значення має формування загальнодержавної політики щодо підтримки відкритих освітніх ресурсів, ліцензування такого освітнього контенту та забезпечення авторських прав. Не менш важливим є створення баз даних та обміну інформацією щодо чинних освітніх ресурсів, створення якісного освітнього продукту та сприятливих умов його використання.

ЛІТЕРАТУРА

1. Atkins D. E., Brown J. S., Hammond A. L. A review of the open educational resources (OER) movement: Achievements, challenges, and new opportunities. *Creative common*. 2007. P. 1–84.
2. Кавалеров В. Індивідуалізація освіти в контексті суспільства знань. *Філософія освіти*. 2012. № 27. С. 184–191.
3. Каращук М. Г. Освіта в суспільстві знань. *Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї*. К., 2010. Вип. 19. С. 297–309.